

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СТЕНАХ ЗДАНИЙ СТРОЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ БУХАРЫ.

Содиков Мизроб Аюбович

*старший преподаватель, Национальный исследовательский университет
"Ташкентский институт инженеров ирригации и сельского хозяйства"*

Бухарский институт управления природными ресурсами.

Рустамов Хусниддин Хусан угли

*студент, Национальный исследовательский университет "Ташкентский
институт инженеров ирригации и сельского хозяйства" Бухарский институт
управления природными ресурсами.*

Аннотация- В статье приводятся меры, направленные на снижение энергопотребления зданий, в частности сооружений на территории Бухары, возможность возведения их из материалов с низкой теплопроводностью, чтобы не тратить впустую имеющуюся энергию; а также преимущества использования несъемных опалубок, изготовленных из пенополистирола. Высказывались предположения, что несъемные опалубки из пенополистирола подходят также для индивидуальных жилых домов, многоэтажных домов, каркасных одноэтажных и двухэтажных, многоквартирных жилых домов. Вместо заключения было упомянуто, что можно создать энергоэффективные здания, запустив производство таких форм.

Ключевые слова: пенополистирол, теплопроводность, энергоэффективное здание, несъемная форма из пенополистирола, индивидуальные жилые дома, многоэтажные дома, каркасные одноэтажные и двухэтажные, многоквартирные жилые дома.

Measures to reduce thermal conductivity in the walls of buildings built on the territory of Bukhara.

Annotation- The article presents measures aimed at reducing the energy consumption of buildings, in particular structures on the territory of Bukhara, the possibility of erecting them from materials with low thermal conductivity so as not to waste the available energy; as well as the advantages of using non-removable formwork made of expanded polystyrene. It has been suggested that fixed forms made of expanded polystyrene are also suitable for individual residential buildings, multi-storey buildings, frame single-storey and two-storey, multi-apartment residential buildings. Instead of concluding, it was mentioned that it is possible to create energy-efficient buildings by launching the production of such forms.

Keywords: expanded polystyrene, thermal conductivity, energy-efficient building, non-removable form of expanded polystyrene, individual residential buildings, multi-storey houses, frame one-storey and two-storey, multi-apartment residential buildings.

Человечество на протяжении всей своей жизни продолжает неустанно стремиться не только к использованию доступных технологий, но и к улучшению условий жизни. А реализация удобств напрямую зависит от экономических возможностей человека на его месте. В жилищном строительстве основное внимание мы уделяем стоимости материала, который идет в здание, помимо его прочности, удобства. Экономия этих затрат не должна и не должна отрицательно сказаться на качестве, прочности и сроке службы здания. К сожалению, в процессе планирования мы не учитываем затраты, которые могут негативно повлиять на нас в период эксплуатации здания после его завершения. В результате мы используем оборудование, которое требует дополнительных затрат, чтобы обеспечить комфортную температуру в зимнее и летнее время года, создаваемую в нашем здании. Они обеспечивают нам необходимую температуру, потребляя электричество в течение дня.

Климат Бухарской области относится к категории быстро меняющихся континентальных климатов. Температура воздуха меняется в зависимости от года от -300 с (декабрь, январь, февраль), летом до +500 с (июль-сентябрь). Это означает, что в течение холодного года мы вынуждены тратить дополнительные, а точнее, дополнительные деньги на электроэнергию или тепло. Поэтому в процессе строительства здания будет целесообразно принять меры по энергосбережению. И в этом возникает необходимость использовать материалы, защищающие от жаркой и холодной погоды. В развитых странах современного мира проделана достаточно эффективная работа по созданию энергоэффективных зданий и сооружений.

Требования к применяемым в настоящее время теплозащитным материалам неуклонно возрастают, нормы теплопроводности ужесточаются как для отдельных строительных конструкций, так и для всех зданий и сооружений. Тепловая защита зданий и сооружений преследует ряд практических целей: повышение уровня комфорта, защита от тепла и звука, экономия топливных ресурсов, снижение эксплуатационных расходов. К числу зданий, эффективных в плане энергосбережения, относятся не только здания, конструкция которых защищена от тепла, но и здания с инженерными решениями систем вентиляции и теплоснабжения.

Для разработки конструкций зданий, эффективных с точки зрения энергосбережения, необходимо опираться на богатый опыт использования различных зданий. Энергоэффективность зданий определяется совокупностью многих факторов. Исследования показывают, что при использовании традиционных многоэтажных жилых домов через стены и щели теряется до

30% тепла, а через окна - 18-30%, через подвал - 5-10%, через крышу - 10-18%, через вентиляцию-18%.

Несъемные опалубки из пенополистирола предназначены для быстрого возведения зданий с разным количеством этажей. В строительстве эта новая, теплосберегающая технология отмечается как превосходная технология в строительной отрасли с точки зрения теплозащиты, обеспечения звукоизоляции, комфорта и простоты, а также относительно низкой стоимости, прочности и долговечности конструкции и стоимости. Эта технология не требует экспериментальных исследований. Эта технология успешно прошла испытания в европейских странах, Канаде и США. В России эту технологию внедрили такие фирмы, как «Канстрой», «Изовер», «Теплый дом».

Основу упомянутой технологии составляют стены, возведенные на основе использования блоков из специального полистирольного материала, используемого в качестве несъемной опалубки. Стена с внутренним пространством, построенная из этих блоков, заполняется арматурой и бетонной смесью. Таким образом, за одну технологическую операцию достраивается монолитная трехслойная стена, а ее состав состоит из полов из пенополистирола, обеспечивающих внутреннюю и внешнюю стороны, тепло- и звукоизоляцию. В этом представлении Заказчик принимает теплый дом в короткие сроки строительства.

Использование несъемных опалубок из пенополистирола позволяет осуществлять строительство индивидуальных жилых домов, многоэтажных зданий, каркасных одноэтажных и двухэтажных, многоквартирных жилых домов, объектов служебного назначения, зданий массового пользования, а также объектов сельскохозяйственного назначения, складских помещений и других типов сооружений.

Ниже мы можем увидеть картину, на которой теплопроводность отдельных материалов сравнивается между собой. Из рисунка мы можем узнать, что способность разных материалов поддерживать одинаковую температуру при передаче тепла от поверхности одинакового размера может быть продемонстрирована образцами разной толщины. Температуру, которую может поддерживать керамический кирпич с толщиной стенок 210 сантиметров, можно будет обеспечить с помощью 12-сантиметрового пенополистирольного материала. Это, в свою очередь, указывает на то, что пенополистирол эффективен в плане экономии энергии, затрачиваемой на отопление зданий.

Значение плотности пенополистирольных блоков, используемых в строительстве, находится в диапазоне от 25 до 35 кг/м³, то есть в два раза выше, чем плотность обычных пенополистирольных плит, используемых в

качестве утеплителей, при относительном сравнении. Пенополистирол практически водонепроницаем. В пенополистирольном материале отмечается, что количество поглощаемой воды по отношению к объему по весу в среднем составляет около 1,5–3,5% в течение года. С другой стороны, воздухопроницаемость пенополистирола считается значительно выше, чем его водонепроницаемость. То есть стена, построенная по этой технологии, «дышит». Температура окружающей среды не оказывает негативного влияния на физические и химические свойства пенополистирола.

Низкое значение плотности, а также применение специальных замковых конструкций при креплении блоков исключает нарушение теплопроводных свойств пенополистирольных блоков, а также не отмечается эффекта проседания в процессе монтажа и в процессе эксплуатации здания. Пенополистирол не считается питательной средой для микроорганизмов и грибов и не считается подверженным гниению.

Считается, что строительные системные блоки изготавливаются из вспененного пенополистирола и обладают высоким уровнем теплоизоляционных качеств – также при условии, что толщина стен, построенных из блоков этой строительной системы, составляет 292 мм, значение сопротивления теплопередаче составляет 4,41 м²•°С/Вт. Для сравнения можно отметить, что для достижения теплоизоляции такого значения требуется, чтобы стена, построенная из кирпича, имела толщину 6 метров.

В соответствии с требованиями, изложенными в СНиП П–3–79, установлено, что минимальное значение сопротивления наружных стен теплопередаче должно составлять 3,2 м²•°С/Вт. Данный показатель системы строительства зданий на основе несъемных опалубок считается – значительно выше установленного нормативного значения.

Вместо заключения можно сказать, что составные части (элементы) несъемной опалубки, изготовленной из твердого и самовсасывающегося пенополистирола, в виде пустотелых блоков, армированных (армированных) и заполненных бетонной смесью, считаются имеющими универсальное описание для возведения стен объектов любого желаемого типа. В Узбекистане, где строительство домов из кирпича стало традиционным методом, в настоящее время ожидается дальнейшая популяризация процесса строительства домов с использованием современных строительных технологий, в том числе технологий, основанных на использовании неразъемной опалубки из пенополистирола. Потребность зданий в энергии может быть снижена на значительный процент за счет строительства формованных зданий и сооружений на основе несъемных опалубок из пенополистирола. С учетом

этого целесообразно широко развернуть производство пенополистирольных форм для создаваемых конструкций.

ЛИТЕРАТУРА

1. 1. ”Биолярнинг энергия самарадорлигини ошириш” фанидан маърузалар матни. т.ф н. доцент. Г.Шукуров.2017.
2. 2. *Зоҳидов М.М., Норов Н.Н. Энергоэкономичное здание. М. Жилищное строительство. 3/2003.стр 81.*
3. 3. Уринов Ж. Р., Омонов К. К., Садиқов М. А. Прочность и деформативность неавтоклавного ячеистого бетона при двухосном напряженном состоянии //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 10-1 (64). – С. 28-31.
4. 4. Содиқов М. А. ИССЛЕДОВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ //Интернаука. – 2017. – №. 7-1. – С. 67-70.
5. 5. Эгамбердиев М. С., Содиқов М. А., Идиев Н. И Тешаев Дж. (2019). ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Точная наука, (50), 38-40.
6. Usmanov, F. B., & Sadikov, M. A. (2020). The rationale for the use of flat reflectors in the heat treatment of concrete. *Учёный XXI века*, (12-1 (71)), 13-16.
7. Содиқов, М. А. (2021). КРАТКИЙ АНАЛИЗ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ. *НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ* 3, 31.
8. Уринов, Ж. Р., Омонов, К. К., & Садиқов, М. А. (2019). Прочность и деформативность неавтоклавного ячеистого бетона при двухосном напряженном состоянии. *Вестник науки и образования*, (10-1 (64)), 28-31.
9. Содиқов, М. А. (2017). ИССЛЕДОВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ. *Интернаука*, (7-1), 67-70.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).